

УДК: 633.11

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР И ПЛАНИРОВАНИЕ
ЗАЩИТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Мусаева Гулбахор Максудовна

Андижанский институт сельского хозяйства и агротехнологий

PhD кафедры Защита растений

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7365521>

Аннотация. *Галла касалликлари ривожланиши ва тарқалишини олдиндан аниқлаш ҳимоя тадбирларини режалаштиришининг асосидир. Мониторинг тизимларини ривожлантиришининг муҳим вазифаси тизимдаги барча маълумотлар тўпламини сақлаш ва қайта ишлаш усулларини қамраб олиш керак бўлган ахборот таъминотини лойиҳалашдир.*

Калим сўзлар: *касаллик, аниқлаш, кимёвий кураш, режалаштириш, маълумотлар тўплаш.*

Аннотация. *Разрабатываемые прогнозы распространения и развития болезней сельскохозяйственных культур разной заблаговременности, служат основой для планирования и организации защитных мероприятий. Важной задачей при разработке систем мониторинга является проектирование информационного обеспечения, которое должно охватить всю совокупность информации в системе, а также способы ее представления, хранения и обработки.*

Ключевые слова: *болезнь, определение, химический контроль, планирование, сбор данных.*

Abstract. *The developed forecasts for the spread and development of crop diseases of different lead times serve as the basis for planning and organizing protective measures.*

Keywords: *disease, definition, chemical control, planning, data collection.*

Главной задачей экологического мониторинга является получение объективной информации об изменениях биологических, геохимических и геофизических параметров природной среды в глобальных, региональных и локальных масштабах, в целях принятия решений по ее защите от негативных, главным образом, антропоических воздействий. Дистанционный блок экологического мониторинга в защите растений следует рассматривать как систему дистанционного сбора информации о распространении вредных видов насекомых, возбудителей болезней и сорняков, а также о параметрах абиотической среды, определяющих их развитие. Эта информация необходима для прогнозирования, сигнализации и принятия решений о проведение защитных мероприятий.

Разрабатываемые прогнозы распространения и развития болезней сельскохозяйственных культур разной заблаговременности, служат основой для планирования и организации защитных мероприятий. В настоящее время уровень разработки моделей динамики распространения, развития и вредоносности главнейших видов вредителей и болезней позволяет последовательно переходить на использование автоматизированных способов сбора, обработки исходной информации и принятия решений.

Важной задачей при разработке систем мониторинга является проектирование информационного обеспечения, которое должно охватить всю совокупность информации в системе, а также способы ее представления, хранения и обработки. Проектирование информационного обеспечения является сложным и самостоятельным этапом разработки информационных систем.

Рациональное планирование объёмов обработок при проведении защитных мероприятий против желтой ржавчины зерновых культур является одним из важных факторов по профилактической защите. Целесообразна разработка планирования объёмов обработок по защите, проводимых против вредных организмов на зерновых культурах в условиях нашей республики. Это планирование, предусмотренное на один год, или же на один сезон и предусмотренное на несколько лет. Эти виды планирования основываются на прогнозировании распространения и развития вредных организмов на зерновых. Однако, каждый из перечисленных видов прогнозирования для планирования объёмов защитной обработки служат в качестве первичной необходимости и, вместе с этим, необходимо учитывать и другую информацию. Следовательно, нельзя забывать о том, что разработка кратко и долгосрочных прогнозов развития и распространения вредных организмов зерновых культур, планирование защитных мероприятий против них не являются окончательной основой решения данной проблемы.

С целью защиты поражённых жёлтой ржавчиной площадей эффективными фунгицидами были проведены исследования результаты которых приведены в таблице. Из фунгицидов, применённых против жёлтой ржавчины пшеницы, наибольшую эффективность показал фунгицид DRUNK 300 EC к.э.

Биологическая эффективность фунгицидов против желтой ржавчины

№	Варианты	Нормы расхода	Распространение болезни, %	Развитие болезни, %	Биологическая эффективность, %
1.	Контроль		26	10	-
2.	Альто супер 33% э.к	0,4	11,5	4,0	77,4
3.	Энтоликур 25,5% э.к	0,5	12,5	3,5	80,4
4.	DRUNK 300 EC	0,3	12,0	3,1	87,7

До обработки пшеницы фунгицидами признаки заболеваемости наблюдались, в основном, на листьях нижнего и среднего яруса. Степень зараженности пшеницы жёлтой ржавчиной до обработки была в пределах 52,3-62,8%, а на 21-й день после обработки фунгицидом Энтоликур 25,5% этот показатель снизился до 0,8-5,3%. В контрольном варианте же этот показатель был равен 77,6%, а в эталонном варианте (Альто супер) составил 24,3%. Биологическая эффективность фунгицида DRUNK 300 EC при норме расхода 0,2 л/га составила 87,7%.

Планирование мероприятий по защите зерновых имеет свои специфические особенности, которые определяются действием биологических законов роста и развития

растений, более ярко выраженной сезонностью производственных процессов, влиянием природных условий на технические режимы и результативность сельскохозяйственного производства и другими факторами.

Это требует выполнения в строго определенное время года, а наиболее оптимальные сроки, поскольку несоблюдение сроков обработки зерновых культур в борьбе с болезнями приводит к потерям урожая. Многолетнее планирование обеспечения сельского хозяйства средствами защиты растений обосновывается многолетним прогнозом ожидаемого изменения уровня распространения вредных видов и диапазона его колебания по годам в связи с планируемыми изменениями технологии сельскохозяйственного производства.

REFERENCES

1. Яхьяев Х.К., Холмурадов Э.А. Экологический мониторинг // Ўзбекистон кишлок хўжалиги. – Тошкент. 2005. - № 12. – 28 б.
2. Яхьяев Х.К., Абдуллаева Х.З. Аграр соҳани ривожланишида ахборот технологиялари. // “Андижон нашриёт-матбаа” МЧЖ. Босмахонаси 2016. – 190 б.
3. Яхьяев Х.К., Мирзаев Н.М. Об одной модели алгоритмов диагностики заболеваний растений // Информатика: проблемы, методология, технологии: Материалы девятой международной научно-методической конференции. – Воронеж: ВГУ, 2010. -Том 2. – С. 408-410.
4. Musaeva G. Methods for determining the effect of *Puccinia striiformis* West.on grain quality indicators. VII Международная научно-практическая конференция «Global science and innovations 2019: Central Asia» Nur-Sultan, Kazakhstan, sep-oct 2019. 29-c.
5. Мусаева Г.М., Мирзакаримов С.К. Основные требования учёта норм расхода пестицидов в защите зерновых культур. // Научный электронный журнал. (Электронный ресурс). «Академическая публицистика» – Уфа, Аэтерна, 2019. – № 5. – С. 119-122. (ISSN 2571-8076).